

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕПЛИЦАХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Ш. Жаникулов

к.т.н., доцент Ташкентского государственного аграрного университета

З. Ю. Уразбаева

студентка 4 курса, Узбекистан

Создание правильного микроклимата позволяет ускорить рост и увеличить плодоносность растений, выращиваемых в теплице. Постоянный контроль температуры внутри помещения – необходимое условие, без которого нормальное содержание тепличной растительности невозможно.

При содержании различных видов растений оптимальная температура воздуха в теплице может колебаться в довольно широком диапазоне: от 12-16 до 24-30 градусов. Поэтому огромное значение при выборе теплового режима оказывает именно вид культуры. Если мы говорим о помидорах, то для них оптимальным считается режим 22-24 градуса. Примерно такой же режим нужно установить, для выращивания тепличных огурцов. Эта культура допускает повышение условий содержания до 27-28 градусов.

Есть культуры, которые не нуждаются в увеличенном количестве тепла. К примеру, для рассады клубники необходимая температура должна сохраняться на уровне 12-16. Но во время цветения и появления плодов должна проводиться регулировка уровня тепла воздуха с поднятием его до отметки 20-24 градусов.

Кроме того, оптимальная температура в теплице зависит от светового дня. Ночью важно опускать предельное значение термометра на 4-8 градусов ниже, чем днем. К примеру, если для дневного режима мы установили на градуснике цифру 24, то для ночного времени нужно опускать ее до 16-20. Существуют практические рекомендации того, как регулировать температуру, и о них поговорим далее

В настоящее время, обычная теплица, может превратиться в высоко - технологичный объект. Теплицы обеспечивают поддержание необходимых параметров искусственного климата для выращивания нужной сельскохозяйственной продукции (зелени, ранних овощей, фруктов зимой и так далее). Теплица, теоретически должна быть оборудована современными средствами автоматизации, которые способны заботиться о сельхоз культурах не хуже любого растениевода. Вся конструкция — довольно дорогая в обслуживании и эксплуатации. Чтобы обеспечить ее быструю окупаемость, важно гарантировать стабильную урожайность и высокое качество продукции. Именно для этого и используются современные системы автоматизации. Для парников любой конструкции и размеров важно поддержание

определенных микроклиматических условий, организация полива, проветривание, освещения.

Все это необходимо делать ежедневно, что не всегда является возможным. В настоящее время ведется активная модернизация теплиц, связанная с повышением количества исполнительных систем: разделение контуров, модернизация форточной вентиляции, установка систем зашторивания, установка вентиляторов. Автоматизированные системы в теплицах предоставляет новые возможности. Всякое отклонение от благоприятного для растений температурного режима отрицательно сказывается на качестве и количестве урожая. При этом нужно учесть, что растению в различные фазы его жизненного цикла требуется разная температура окружающей среды.

В системах автоматизации для теплиц используются первичные измерительные устройства. Это датчики, помогающие контролировать температуру, влажность, содержание углекислого газа, уровень воды в резервуарах (гидростатические датчики уровня), давление в отопительной системе.

Тепличные хозяйства должны оснащаться долговечным оборудованием, невосприимчивым к высокой влажности и повышенной содержанию химических паров.

Большинство датчиков имеют возможность калибровки непосредственно в месте установки. Только при правильном соотношении можно гарантировать нормальный рост, развитие и плодоношение растений. Сама же температурная среда должна определяться уровнем освещённости. Нужно понимать, что в некоторых случаях менять условия в теплице для комфортного микроклимата растений, необходимо, чуть ли ни каждый час. Учесть и создать оптимальное сочетание параметров микроклимата в теплицах возможно лишь с помощью автоматизации технологического процесса. Автоматика для теплицы применяется для нескольких основных систем жизнеобеспечения растений [4]. Сюда относится поддержание комфортной температуры внутри помещения. С учетом всего этого предлагается технологическая схема системы автоматизации управления и контроля температурой в теплице.

Рис.1. Технологическая схема системы автоматизации управления и контроля теплицы

Предлагаемая технологическая схема контроль температуры является важным аспектом в тепличном хозяйстве. Она позволяет создать оптимальные условия для роста и развития растений, а также обеспечить их защиту от неблагоприятных погодных условий. Для контроля температуры используются различные приборы, такие как термометры и термостаты. Автоматизация процесса контроля температуры позволяет упростить и улучшить работу в тепличном хозяйстве. Важно выбирать подходящую технологию в зависимости от конкретных условий и требований. Применение технологий контроля температуры в тепличном хозяйстве позволяет повысить эффективность и качество производства. Исходя из выше изложенных рекомендуется следующие средства автоматизации.

Таблица с примерами технологий контроля температуры в тепличном хозяйстве

Технология	Описание	Преимущества	Недостатки
Термометры	Приборы для измерения температуры внутри теплицы	Простота использования, доступная цена	Требуют ручного измерения, ограниченная точность
Термостаты	Устройства для автоматического регулирования температуры	Автоматическое поддержание заданной температуры, высокая точность	Более высокая стоимость, требуют настройки и обслуживания
Автоматизация процесса контроля температуры	Использование компьютерных систем для мониторинга и управления температурой	Высокая точность, возможность удаленного управления, автоматическое оповещение о проблемах	Высокая стоимость, требуют специальных знаний для установки и обслуживания

В целом, поддержание правильного микроклимата в теплице требует системного подхода и постоянного контроля. Однако, соблюдение рекомендаций и правил, описанных в этой статье, поможет создать оптимальные условия для роста и развития растений в теплице и достичь высоких урожаев.

Разным культурам необходим разный уровень температуры и влажности для беспрепятственного развития и активного плодоношения. Ниже приводятся оптимальные температурные пределы для некоторых овощей.

Огурцы предпочитают температуру воздуха плюс 25-28 градусов днем и плюс 18-21 ночью, температуру почвы плюс 22-24, а влажность воздуха 75-85%.

Помидоры лучше растут и плодоносят при температуре воздуха плюс 20 — 22 градуса днем и плюс 18 ночью, температуре почвы плюс 20-22 и влажности воздуха 60-70%.

Перцы чувствуют себя комфортно при температуре воздуха плюс 25-28 градусов днем и плюс 20-23 ночью при влажности воздуха 66-75%

Баклажаны любят, когда днем воздух прогревается до плюс 25-28 градусов, а ночью остывает не ниже плюс 20. При этом влажность воздуха должна быть около 50-60%.

Правильный микроклимат в теплице является ключевым фактором для успешного выращивания растений. Чтобы поддерживать оптимальный микроклимат в теплице, необходимо учитывать множество факторов, таких как влажность, температура, освещение и другие. Важно понимать, что каждый вид растений имеет свои особенности и требования к микроклимату. Поэтому перед началом выращивания необходимо изучить требования к микроклимату для конкретного вида растений.

Вывод. Автоматизированная система позволяет снизить издержки при выращивании овощей, экономить энергоресурсы и минимизировать влияние человеческого фактора. Таким образом, создание автоматизированной теплицы на сегодняшний день является простой и относительно недорогой задачей для малых фермерских хозяйств.

References / Литература

1. Антипин В.С., Наймушин В.И. Справочник молодого монтажника прибора контроля и систем автоматизации. –М., Высшая школа, 1991.
2. Автоматизация управления /В.А. Обчук и др. – М.: Радио и связь, 1984. - 264 с.
3. Поляков, Г. А. Автоматизация проектирования сложных цифровых систем коммутации и управления / Г.А. Поляков, Ю.Д. Умрихин. - М.: Радио и связь, 1988. - 304 с
4. Беликов Ю.М., Стеценко Н.А. Регулирование температуры воздуха в теплицах с учетом естественной освещенности // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1979. - №12. - С. 22 - 24.
5. Берлинер М.А. Измерения влажности. –М.: Энергия, 1973.-400с.
6. Берлинер М.А. Электрические методы и приборы для измерения и регулирования влажности. – М., Л.: Госэнергоиздат, 1969. — 310 с.
7. Гирченко М.Т. Регулирование температуры воздуха с коррекцией по влажности//Механизация и электрификация сельского хозяйства.—1979. -№1.-С. 20-30.
8. Ермаков Е.И. и др. Опыт программирования урожайности тепличных культур//Картофель и овощи, 1983. №12. — С 19-21.